

BAYT UL-HIKMA VA UNING FAOLIYATI

Yursinboyev Jahongir Mehrojdin o'g'li

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti talabasi

Annontatsiya: Islom dunyosining eng mashxur ilm maskani. Abbosiylar sulolasi davrida tashkil etilgan butun islom olamidagi eng mashxur olimlarni bir yerga jamlagan, islom va dunyoviy fanlarning rivoji uchun hissa qo'shgan ilim o'chog'i.

Kalit so'zlar: Abbosiylar, fiqh, hadis, xonaqoh, handasa, Xorazmiy, Horun ar Rashid, Bog'dod, oyat, olimlar

O'rta asr Sharq xalqlari fani va madaniyati tarixida Bag'dodda bunyod etilgan "Bayt al-hikma" so'zsiz, yirik ilmiy voqea sanaladi. "Bayt al-hikma" o'zbek tilida "Hikmatlar uyi" degan mazmuni anglatadi. Bu iboradagi "hikmatlar" ortida o'sha davrdagi qator fanlar, jumladan, falsafa, tabobat, falakiyot, riyoziyot, adabiyot, diniy ilmlar tushuniladi. Olimlarning fikricha, "Bayt al-hikma" birinchi navbatda, ushbu sanab o'tilgan fanlar, qolaversa, boshqa fan yo'nalishlarida ham ish olib borilgan ilm va tarjimalar dargohi edi. Mohiyatan avvaliga kutubxona sifatida bunyod bo'lgan "Bayt al-hikma" ko'p vaqt o'tmay, u yerda jamlangan kitoblarni arab tiliga tarjima qilish markaziga aylandi. Keyinchalik esa, bu markaz tevaragida o'z davrining eng yirik olim va tarjimonlari to'planib, ijod qildilar. Mutaxassislar fikricha, ularning o'zagini Movarounnahr va Xuroson olimlari tashkil etgan. Ayni paytda bu maskanda bir tomondan, yunon, hind va fors tillaridagi ko'plab nodir asarlarning jamlangani, ikkinchi tomondan, jamlangan kitoblarning eng noyoblari tanlab olinib, arab tiliga o'girilgani hamda muomalaga kiritilishi, uchinchi tarafdan esa, muhim asarlarni yaratgan taniqli olimlarning "Bayt al-hikma"da to'plangani, uni o'rta asrlarning eng mashhur ilmiy dargohiga aylangani e'tiborga molikdir. O'rta asr manbalarida «Bayt ul-hikma»ning tarkibi quyidagi qismlar va olimu tarjimonlardan iborat edi, deb yaqqol ko'rsatuvchi ma'lumotlar uchramaydi. Lekin

manbalardagi u yoki bu munosabat bilan keltirilgan fikr va mulohazalar, bu markazning tarkibi haqida birmuncha tahliliy tasavvurlarni tiklash imkonini beradi. «Bayt ul-hikma»da olib borilgan ish jarayonini o'rganish, bu markazning qanday **vazifalar** bajarganini aniqlash imkonini beradi. Biz quyida «Bayt ul-hikma»ning asosiy vazifalari ustida fikr yuritamiz. «Bayt ul-hikma», yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, [dastlab kutubxona](#) sifatida vujudga keladi. Bu esa, «Bayt ul-hikma» ta'xis etilgan ilk davrlarda uning asosiy vazifasi qo'shni davlatlardan keltirilgan qadimgi yunon, fors va hind tillaridagi turli asarlarni saqlash, jamlash va ularni ko'paytirishdan iborat bo'lganini ko'rsatadi. Kitoblar Bog'dodda jamlanganidan so'ng, tabiiyki, ularning mazmunini bilish va tushunishga ehtiyoj tug'iladi. Bu esa, keltirilgan kitoblarni arab tiliga o'girishni taqozo etardi. Shu tariqa «Bayt ul-hikma»dagi eng dolzarb masala - xorijiy tillardagi kitoblarni arab tiliga o'girish va ularda ko'rsatilgan natijalarni tajribalar orqali qaytadan tekshirib chiqish edi. [Tabiiyki](#), buning uchun turli tillarni biladigan, yuqori malakali tarjimonlar guruhi kerak bo'lardi. Shu bois Bog'dod hokimlari turli mamlakatlardan arab va boshqa qadimiy tillarni biladigan mutaxassislarni «Bayt ul-hikma»ga taklif eta boshladilar va ularga tarjima ishlari uchun katta maosh tayinladilar. «Bayt ul-hikma»dagi dastlabki **tarjimonlarning** aksari qo'shni mamlakatlardan [taklif etilgan nasroniy](#), majusiy, yahudiy, hind va musulmonlar bo'lgan. Ularning ko'pchiligi nafaqat oddiy tarjimon, balki o'z sohasining yetuk bilimdonlari va olimlari edi. Bu olimlar «Bayt ul-hikma»da tarjima va sharhlash ishlaridan tashqari, o'zlarining nodir asarlarini yozish barobarida ilmiy izlanishlar ham olib borganlar. Shu tariqa «Bayt ul-hikma» tarjimonlar, [faylasuflar](#), matematiklar, astronomlar, tabiblar, shoirlar kabi turli toifadagi [olimlarning tez-tez uchrashib](#), ilmiy munozaralar olib boradigan, bir-birlari bilan maslahatlashadigan maskanga aylandi. Bu bilan uning ilk tashkil etilgan vaqtdagi qo'lyozmalarni saqlash va tarjima qilish vazifasi kengayib, ular doirasiga ilmiy-amaliy tajribalar olib borish hamda shu tajriba natijalariga asoslangan **fundamental asarlarni yozish** mas'uliyati ham qo'shildi.

Ba'zi adabiyotlarda «Bayt ul-hikma»da talabalarga darslar o'tilgani va uning qoshida shifoxonalar ham bo'lgani haqida so'z yuritiladi. Darslar tashkil etilganiga

oid fikrlarni tasdiqlovchi aniq dalillarga ega bo'lmamak-da, biroq o'sha davrda **shifokorlik faoliyati** bilan shug'ullangan eng mashhur tabiblarning Horun ar-Rashid va al-Ma'mun tasarrufida faoliyat yuritgani manbalarda qayd etiladi. Ma'lumki, al-Ma'mun davrida katta muvaffaqiyatlarga erishgan fanlardan biri bu - **falakkiyot** edi. «Bayt ul-hikma»dagi astronomlar qadimgi yunon olimlari asarlarida ta'riflangan natijalarni, qaytadan o'zlarining tajribalari asosida tekshirib chiqdilar. [Jumladan](#), Batlamyusning «Al-majistiy» kitobida keltirilgan ko'pgina tajribalar, musulmon astronomlari tomonidan yana bir karra sinovdan o'tkazildi va erishilgan natijalar «al-Ma'munning sinalgan jadvali» nomli mashhur asarda bayon etildi. Yuqorida biz bayon qilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, «Bayt ul-hikma» tez orada turli fanlar bo'yicha ilmiy munozaralar, tadqiqotlar, amaliy tajribalar olib boriladigan [hamda nodir asarlar bitilgan](#), shuning barobarida, astronomik tajribalar va shifokorlik bilan shug'ullanishni keng ko'lamda amalga oshirgan ilmiy dargohga aylandi. «Bayt ul-hikma»ning allomalar va tadqiqotchilar uchun yaratib bergan qulay shart-sharoitlari, u yerdagi ilm sarchashmasidan ko'pchilikni bahramand etishi, ayniqsa, antik davrga oid noyob [ilmiy merosni saqlab qolib](#), uni qaytadan tiklab, dunyoning turli burchaklarida ilm yo'lida mayoq bo'lib kelayotgan allomalarga yetkazish - markazning **asosiy vazifalaridan** biri edi. Ular orasida Xorazmiy bilan bir qatorda Marvdan Yahyo ibn Abu Mansur, al-Farg'oniy, Habash al-Marvaziy, Xolid ibn Abdumalik al-Marvarrudiy, Forobdan Abul Abbos al-Javhariy va boshqa olimlar ham bor edi. Ma'mun Bag'dodda otasi tomonidan asos solingan ilmiy markaz—“Bayt ul-hikma” faoliyatini har tomonlama takomillashtirib, unga yirik davlat muassasasi tusini berdi. Xorazmiy bu ilmiy markazning mudiri sifatida uning faoliyatini kuzatib turadi. Marvlik mashhur astronom va matematik Habash al-Hosib (“Hisobchi habash”) laqabi bilan ma'lum bo'lgan Ahmad ibn Abdulloh al-Marvaziy ham Bag'dodda Xorazmiy bilan hamkorlikda ishlagan. U ikkita “zij” tuzgan bo'lib, bulardan o'rta asr astronomlari keng foydalangan. Tadqiqotchilarning ko'rsatishicha, u tangens va kotangens, kosekans funsiyalarini kiritib, ularning jadvallarini ham keltirgan. Xorazmiy bilan Bag'dodda, keyinchalik “Ma'mun akademiyasi” deb tanilgan “Bayt ul-hikma”da ijod

etgan olimlarning barchasini ham markaziy osiyolik yoki xurosonlik deyish xato bo'lardi. U yerda Suriya, Iroq, Eron va xalifalikning boshqa yerlaridan kelgan olimlar ham ishlagan. Biroq ular orasida markaziy osiyoliklar salmoqli o'rin egallagan. Xorazmiy ana shunday ilmiy muhitda yashab ijod qildi va 850-yilda Bag'dodda vafot etdi. Islom yer yuzida keng tarqalgan dinlardan bo'lib, u musulmon madaniyatining tarkib topishida muhim rol o'ynadi. Islom ta'limotining muqaddas kitobi - "Qur'on"da ilgari surilgan xulq-odob, turmush tarziga oid qarashlar musulmonlar axloqiy tarbiyasining shakllanishiga asos bo'lib xizmat qildi. Barcha musulmon mamlakatlarida "Qur'on"ning sharhlovchilari tomonidan shariat qonun-qoidalari, axloqiy talablarini targ'ib etilishi keyinchalik musulmon adabiyotida axloqiy-didaktik mazmundagi asarlarning paydo bo'lishiga turtki bo'ldi. Islom barcha musulmon mamlakatlarida bo'lgani kabi Xuroson va Movarounnahrda ham asosiy din hisoblanadi. SHuning uchun xalq hayotida Islom ta'limotida ifodalangan xulq-odob qoidalari mohiyatini chuqur o'rganish asosida yosh avlodda ma'naviy-axloqiy xislatlarni tarbiyalash maqsadga muvofiqdir. O'zbekistonda XXI asrda Uchinchi Renessans davri barpo etilishiga ishongan odam qalban yurtimizni avvalgi Renessanslar davrida bo'lgani kabi, eng taraqqiy etgan mamlakatlar qatorida ko'radi. YUrtimizning kelajagi nima sababdan buyuk bo'lishi, nega bunchalik ishonch bilan aytilayotgani haqida tushunchasi bor, shuning uchun ham u xulosa chiqara oladi. Ikkinchi Renessans poydevorini yaratishda bosh bo'lgan Amir Temur ishni dastlab farzandlar tarbiyasidan boshladi. U yoshlar tarbiyasi borasida qator muhim ishlarni amalga oshirdi. Birinchidan, har bir qishloqda boshlang'ich ta'lim beruvchi maktablarni tashkil qildi. yoshlarning, pirovardida xalqning savodli, bilimli bo'lishiga erishdi. Mamlakatdagi ma'rifiy-tarbiya ishlar davlat tomonidan idora qilinishi zarur, deb hisoblab, o'zi bu ishda o'rnak bo'ldi. Ikkinchidan, ilmning rivojlanishida turli sohadagi kitoblarning ahamiyati kattaligini nazarda tutib, kitobni "donishmandlikning asosi" va "hayotni o'rgatuvchi", "insonni tarbiyalovchi vosita" deb baholadi. Komil insonni shakllantirishda bilim bilan tarbiyani o'zaro aloqador deb tushundi. Uchinchidan, davlat kelajagi bo'lgan yoshlarni yuksak axloqiy fazilatlariga ega, insonparvar, jismonan baquvvat, vatanni sevadigan, harbiy bilimga

ega, milliy g'ururli etib tarbiyalashni asosiy talablardan deb bildi. Fuqarolarni ham shunga ishonтира olgan Sohibqiron mamlakatning ma'naviy, madaniy, ilmiy qudratini yuksaltirishga erishdi. Bu holat mamlakatda ma'naviy boy insonlarning tarbiyalanishiga zamin yaratdi. Bugungi yangi O'zbekistonda ham ana shunday muhit yaratilyotir. yoshlar ijodda ham, ilmda ham, tarbiyada ham peshqadam qilib tarbiyalanmoqda. Ular tarbiyasida hal qiluvchi o'rin tutadigan bog'chalar va maktablar tizimida ulkan o'zgarishlarga guvoh bo'lib turibmiz. Prezidentimiz boshchiligida “bola tug'ilganidan boshlab, 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topishi uchun ko'mak beradigan yaxlit va uzluksiz tizim yaratish, mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadga erishish yo'lida yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug'beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni ta'minlash muhim”ligiga e'tibor qaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://yuz.uz>
2. "Bayt ul-Hikmat" [O'zME](#). [B-harfi](#) Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. <https://muhaz.org>